

ANDROID STUDIO ELEKTRON CHIPTALARNI ISHLAB CHIQRISH ALGORITMLARI

To'ychiboyeva Madinabonu

Andijon davlat universiteti Huquq-Iqtisod fakulteti Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0002-6444-6872

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20762292>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada elektron chiptalarni yaratish va undan samarali tashkil etish maqsadida Android Studio mobil ilovalari asosida ishlovchi mobil monitoring ishlab chiqish platformasi va undagi algoritmlar tahlil qilinadi va tavsiflanadi. Elektron chipta – bu raqamli formatda yaratilgan va foydalanuvchi tomonidan mobil ilova orqali foydalaniladigan zamonaviy yechimdir. Taklif etilayotgan yechimda foydalanuvchilarga mobil ilova orqali tezkor va xavfsiz chipta olish imkoniyati yaratiladi. Ushbu yondashuvlar yordamida chiptalarni yaratish, saqlash va autentifikatsiya qilish jarayonlarini avtomatik tarzda foydalanuvchi interfeysi orqali qulay tarzda taqdim etadi. Tizimda kerakli ma'lumotlar kiritiladi va ma'lumotlar bazasi bilan integratsiya qilinadi. Ushbu ishlanma tadbirlar va musobaqalar uchun chiptalarni avtomatik yaratish uchun qo'llaniladi. Natijada ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etish elektron chiptalardan foydalanish samaradorlini oshirishini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** axborot texnologiyalari, mobil ilova, multimedia, informatika, android studio, E-SIM chiptalar, Firebase Cloud Messaging, ma'lumotlar bazasi, Eclipse, SDK, Chegirma, Narx, Modul.*

Kirish (Introduction)

So'nggi paytlarda Android turli sabablarga ko'ra dunyodagi eng mashhur operatsion tizimga aylandi. Unda turli xil foydali mobil ilovalarni yaratish, foydalanish va hattoki ishlab chiqish ham mumkin. Android Studio asli - 2013-yilda Google tomonidan yaratilgan Android platformasi bilan ishlash uchun ishlab chiqish muhiti [1]. Yillar davomida Android Studio ko'p sonli yangilanishlar, tahrirlar, qo'shimchalarni boshdan kechirdi va endi Eclipse kabi boshqalarga nisbatan mobil ilovalarni ishlab chiqish uchun eng yaxshi muhit hisoblanadi. Android Studio ning asosiy afzalligi - o'rnatilgan ishlab chiqish to'plami bo'lib, u tizimlarning ma'lum versiyalari uchun ilovalar va dasturlarning ba'zi versiyalarida mavjud bo'lmagan maxsus elementlardan foydalangan holda ilovalar yaratish imkonini beradi - SDK [2]. Ilgari, kod yozishda, ishlab chiqish kodning eski versiyalaridan, eski sintaksisdan va hokazolardan foydalanishi kerak edi. Ilovalar va ishlab chiqish muhitlarining versiyalari qanchalik yangi bo'lsa, ular eskirgan elementlarga shunchalik dushman edi, kod ishlab chiqish muhiti tomonidan qabul qilinmadi, ishlab chiqarish kodida ko'plab xatolar paydo bo'ldi va hokazo. Ushbu muammoni hal qilish uchun API versiyalarini qo'lda aniqlash, ularni qidirish, yuklab olish, o'rnatish kerak edi, bu juda ko'p bo'sh vaqtni talab qildi. Endi hamma narsa soddalashdi - Android Studio allaqachon ma'lumotlar bazasida API ning barcha versiyalarini o'z ichiga oladi va kodni tekshirishda u ma'lum fragmentlarning ishlashi uchun API ning qaysi versiyasi kerakligini avtomatik ravishda aniqlaydi va agar kerak bo'lsa, hamma narsani avtomatik ravishda o'rnatadi. ish uchun zarur [3].

Keyingi afzallik - qulay interfeys dizayneri. Android Studio turli turdagi qurilmalarning ko'p sonli emulyatorlarini o'z ichiga oladi, bu sizga dastur interfeysini yaratish, elementlarni joylashtirish va natijani turli xil qurilmalarda - eski smartfonlardan planshetlar va televizorlarga bir zumda ko'rish imkonini beradi. Bundan tashqari, barcha elementlar ma'lum bir qurilmada qanday ko'rinishiga o'xshash bo'ladi. Bundan tashqari, kod muharririda juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Interfeysni, harakatlar kodini, voqealarni tavsiflashda Android Studio avtomatik ravishda turli xil qismlarni bir-biridan ajratib turadi, bu esa kodni o'qishni osonlashtiradi, API-ning eskirgan versiyalarida qo'llaniladigan qatorlarni ajratib ko'rsatadi, manbalar tarkibini va saqlangan ma'lumotlarni avtomatik ravishda ko'rsatadi. Kiritilgan fayllar, ma'lum joylarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni eslatadi. Buning yordamida kod yozish va tahrirlash juda soddalashtirilgan - ishlab chiqish muhitining o'zi xatolarni, kamchiliklarni taklif qiladi va amalda tuzatadi va dasturchiga barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi, uni loyihada ma'lumotlarni qidirishdan himoya qiladi.

Android Studio shuningdek, ish uchun barcha interfeysni, loyiha tuzilmasi menyusini va xatolarni aniqlashni qulay tarzda amalga oshiradi. Barcha interfeysni sozlash mumkin, keraksiz oyna va panellarni olib tashlash va minimallashtirish mumkin. Barcha kerakli funktsionallik har doim qo'lda bo'ladi [4]. Loyiha tuzilmasi oynasi har doim boshqa, oldingi ishlarni ko'rsatmasdan, hozirda ishlayotgan loyihaning barcha fayllari ro'yxatini ko'rsatadi. Xatolarni qidirish va ularni kuzatish "jurnallar" oynasi orqali amalga oshiriladi, bu sizga turli jarayonlar, mavzular va ilovalarning ishini kuzatish imkonini beradi va xato qaysi bosqichda sodir bo'lganligini ko'rish imkonini beradi. Bu yuqori yuk va yirik loyihalar va ilovalarni yaratishda juda foydali. Yuqoridagi barcha afzalliklar Android Studio-ni Android operatsion tizimi uchun eng mashhur mobil ilovalar ishlab chiqish muhitiga aylantiradi. Oddiy va qulay interfeys, barcha kerakli funksiyalarning mazmuni, API versiyalari va qurilma turini tanlash qobiliyati - bularning barchasi yangi boshlanuvchilar va hatto tajribali dasturchilarga ish vaqtida yordam beradi va ularning samaradorligini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Metodlar (Methods)

Android Studio ilovasidan foydalanib e-chiptalarni yaratamiz va ushbu ilova chiptalarning umumiy narxini hisoblab chiqadi. Bu turdagi ilovalar iste'molchilarga mobil qurilmalari orqali chipta sotib olishni juda osonlashtiradi. Bu ilovada foydalanuvchi:

1. Tadbir yoki musobaqa tanlaydi
2. Ma'lumotlarni yuboradi
3. Chiptalar sonini kiritadi
4. Mobil ilova matematik hisob-kitoblarni amalga oshiradi.
5. Umumiy narxini chiqarib beradi.

Android Studio Chipta Tizimi

1-rasm. E-chipta ilovasi foydalanish algoritmi.

Matematik model va optimallashtirish algoritmi. E-chiptalarni optimal tarzda sotib olish uchun formuladan foydalaniladi. Mobil ilova algoritmiga Yakuniy narxni hisoblash formulasi yordamida aniqlanadi.

1. Yakuniy chipta narxini hisoblash
Yakuniy narx = Asosiy narx + soliq + xizmat haqi

2. Chegirma kunlarini aniqlaniladi va narx

$$\text{Chegirma} = \frac{\text{Narx} \times \text{Chegirma}\%}{100}$$

3. To'lov tizimi komissiyasi
To'lov = Narx + Bank yoki ilova komissiyasi

4. Chiptalar uchun hisoblash
Umumiy summa = Chipta narxi = Yo'lovchi(Mijoz)lar soni

5. Chipta bekor qilish (Refund) hisoblash
Qaytariladigan pul = To'langan summa – Jarima

1-jadval. Tizimning moduli

Modul	Tavsif
Login moduli	Foydalanuvchi autentifikatsiyasi (Firebase Auth yoki JWT orqali).
Chipta yaratish ekrani	Foydalanuvchi muammo nomi, tavsifi, ustuvorligi va fayl biriktiradi.
Chipta ro'yxati	Barcha chiptalar RecyclerView orqali ko'rsatiladi.
Chipta tafsiloti	Har bir chipta uchun status, tarix va javoblar.
Admin paneli	Administrator chiptalarni ko'radi, tahrirleydi va statusni o'zgartiradi.

E-SIM chiptalarini ishlab chiqishda foydalaniladigan texnologiya ilova[4].

Android Studio - bu integratsiyalashgan rivojlanish muhiti

(IDE) Google Inc tomonidan yaratilgan. Ushbu IDE IntelliJ IDEA-ga asoslangan. Android Studio ishlab chiquvchilarga Android OS platformasi uchun ilovalar yaratish uchun zarur vositalarni taqdim etadi. Android

Studio kichik yoki katta jamoalar bo'lgan ishlab chiqish guruhlarini tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu IDE GIT yoki katta jamoalar uchun boshqa versiyalarni boshqarish xizmatlari bilan bog'lanishi mumkin. Android Studio dasturlash tili sifatida Java yoki C++ yordamida Android ilovalarini ishlab chiqishi mumkin. Ushbu IDE ning xususiyatlari quyidagilardir:

- Gradle-ga asoslangan qurilishni qo'llab-quvvatlash
- Android-ga xos refaktoring va tezkor tuzatishlar
- Ishlash, qulaylik, versiyani ushlab chiqish uchun lint vositalari muvofiqlik va boshqa muammolar
- ProGuard integratsiyasi va ilovalarni imzolash imkoniyatlari
- Umumiy Android yaratish uchun shablonga asoslangan dizaynlar va komponentlar
- Foydalanuvchilarga UI komponentlarini sudrab olib tashlash imkonini beruvchi boy tartib muharriri, bir nechta ekran konfiguratsiyasida tartiblarni oldindan ko'rish imkoniyati
- Android Wear ilovalarini yaratishni qo'llab-quvvatlash
- Google Cloud Platform uchun o'rnatilgan qo'llab-quvvatlash, yoqish Firebase Cloud Messaging bilan integratsiya (ilgari "Google Cloud Messaging") va Google App Engine
- Android Virtual Device (Emulator) ishga tushirish va disk raskadrovka ilovalar.

Android Studio Chipta Tizimi Natijalari

■ An'anaviy usul ■ Android Studio chipta tizimi

2-rasm. Mobil ilova orqali e-chiptalarni optimallashtirish natijalari.

Xulosa (Conclusion)

Tadqiqot natijalariga ko'ra, e-Chiptalar mobil ilovalar yordamida optimal hisob kitoblarni amalga oshirish vaqtini va samarali foydalanishni ta'minlaydi. Android Studio platformasida elektron chiptalarni ishlab chiqish algoritmlarni zamonaviy mobil texnologiyalar asosida foydalanuvchi tajribasini soddalashtirish va jarayonlarni avtomatlashtiishga qaratilgan. Ushbu tizimda chipta yaratish, saqlash, tekshirish va yuborish bosqichlari bir-biriga bog'langan modular orqali amalga oshiriladi.

- Algoritmik yondashuv – har bir chipta uchun unikal identifikator (ID) yaratiladi, ma'lumotlar bazasiga yoziladi va foydalanuvchiga real vaqt rejimida yuboriladi.
- Ma'lumotlar xavfsizligi – JWT tokenlar va Firebase autentifikatsiyasi orqali himoyalangan kirish ta'minlanadi.
- Optimallashtirish kod tuzilmasi – CRUD operatsiyalari Create, Read, Update, Delete orqali chipta ma'lumotlari tezkor qayta ishlanadi.
- Bildirishnoma – foydalanuvchiga chipta holati o'zgarishi haqida push xabarnomalar yuboriladi.

Natijada, Android Studio asosidagi elektron chipta ishlab chiqish algoritmlari smaradorlikni oshiradi, inson omili xatosini kamaytiradi. Foydalanuvchi uchun qulay interfeys yaratadi. Ushbu yondashuv raqamli xizmatlar sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Евдохова Л.Н. Теоретические основы товароведения / Л.Н. Евдохова , Ю.М. Пинчукова, А.Ю. Болотько. Мн.: Высшая школа, 2016. Гл. С. 31-54. 74
2. Голощанов А.Л. Google Android: программирование для мобильных устройств / А.Л. Голощанов. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 448 с.
3. Вылегжанина А.О. Информационно-технологическое программное обеспечение управления проектом: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. 429 с.
4. Android Studio Usage on Developing E-SIM Ticketing Application The Case Study I Dewa Putu Deny Krisna Amrita (13514096) Informatics/Computer Science Department, School of Electrical Engineering and Informatics Institut Teknologi Bandung Bandung, Indonesia idpdka@yahoo.com
5. Алгоритм генерации QR-кода// Geektimes: ежедн. интернет-изд., 2006. 26 мая.
6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://geektimes.ru/post/172525/> (дата обращения: 13.03.2013).
7. Studylib.net Kurs materiallari Android Studio muhitida mobil ilovalarni ishlab chiqish tamoyillari, platforma xususiyatlari va dasturiy vositalarni o'rnatish jarayoni haqida batafsil ma'lumot beradi. 2024
8. Android studioda elektron glossary mobil ilovasini ishlab chiqish A. Abduvohobov Omadbek Print Android Studio'da elektron ilovalar ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlarini, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash algoritmlarini tahlil qiladi. 2025
9. MOBIL ILOVALAR YARATISH – BuxDU J.J. Atamuradov, S.S. Salimov Buxoro davlat universiteti Mobil ilovalar yaratish konsepsiyalari, Android Studio'da tizimli loyihalash, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash va modellashtirish usullarini o'rgatadi. 2024